

57.

Programm

des

Stiftsgymnasiums der Benediktiner

zu

Seitenstetten.

Veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres
1924.

Inhalt:

Schulnachrichten über die Schuljahre 1922, 1923, 1924.

Linz, 1924.

¹ Druck von Jos. Feichtingers Erben, Linz. 24 7192 — Verlag des Stiftsgymnasiums.

Schulnachrichten

über das Jahr 1921/22.

I. Personalstand des Lehrkörpers und Fächerverteilung.

a) Bewegung im Lehrkörper.

Am 10. Oktober starb Prof. P. Kolumban Habert.

b) Stand des Lehrkörpers.

1. **P. T. Dr. Theodor Springer**, Abt des Stiftes und Patron des Gymnasiums, lehrte Mathematik (3 Stunden) in der V. Klasse.
2. **Dr. Salzer P. Anselm**, Direktor, Regierungsrat, Ritter des Franz-Josef-Ordens, Stifts- und Gymnasialbibliothekar, lehrte (12 Stunden) Latein in der V., Deutsch in der VI. und VIII. Klasse.
3. **Berger P. Gregor**, Professor, Kustos des Gymnasial-Musikinstitutes, lehrte (14 Stunden) Latein in der VII. und VIII., Griechisch in der VII. Klasse, außerdem Gesang und Instrumentalmusik.
4. **Lampesberger P. Erembert**, Professor, Konviktsdirektor, lehrte (10 Stunden) Latein und Griechisch in der IV. Klasse.
5. **Lietz P. Raimund**, Professor, Exhortator, lehrte (10 Stunden) Religion in der I., III., V., VI. und VIII. Klasse, Ordinarius der V. Klasse.
6. **Dr. Matter P. Erhard**, Professor, Kustos des Naturalienkabinettes, lehrte (20 Stunden) Naturgeschichte in der I., II., V., VI., Mathematik in der II., Turnen in der V.—VIII. Klasse, Ordinarius der VI. Klasse.
7. **Matter P. Ludwig**, Professor, Ordinarius der VIII. Klasse, lehrte (14 beziehungsweise 15 Stunden) Geographie und Geschichte in der III., V., VII. und VIII. Klasse.
8. **Dr. Ortmayr P. Petrus**, Professor, Ordinarius der III. Klasse, lehrte (17 Stunden) Latein in der III. und VI., Griechisch in der V. Klasse.
9. **Dr. Rauchegger P. Bruno**, Professor, Kustos des physikalischen Kabinettes, lehrte (19 Stunden) Mathematik in der III., Physik in der III., IV., VII., VIII., Philosophie in der VII. und VIII. Klasse und Stenographie.
10. **Dr. Reimer P. Jakob**, Professor, Ordinarius der VII. Klasse, Konviktspräfekt, lehrte (11 Stunden) Deutsch in der V. und VII., Griechisch in der III. Klasse und Französisch.
11. **Schwammel P. Blasius**, Professor, lehrte (12 Stunden) Religion in der II., IV., VII., Deutsch in der III. und IV. Klasse.

12. **Dr. Siegel P. Leonhard**, Professor, Ordinarius der II. Klasse, lehrte (16 Stunden) Latein und Deutsch in der II., Griechisch in der VI. Klasse und Englisch.
13. **Sturm P. Ambros**, Professor, Schulrat, lehrte (9 Stunden) Mathematik in der IV., VI. und VII. Klasse.
14. **Dr. Wagner P. Ämilian**, Professor, Kustos des archäologischen Kabinettes, Ordinarius der I. Klasse, lehrte (17 Stunden) Latein und Deutsch in der I., Latein in der VII. Klasse und Italienisch.
15. **Weiland P. Gottfried**, Professor, Ordinarius der IV. Klasse, lehrte (14 Stunden) Geographie und Geschichte in der I., II., IV. und VI. Klasse; Kustos des geographischen Kabinettes.
16. **Unterhofer P. Anton**, Professor, lehrte (17 Stunden) Mathematik in der I. und III., Schreiben in der I., Zeichnen in der I.—IV. Klasse und Freihandzeichnen in V.—VIII. Klasse und darstellende Geometrie.
17. **Steinger Josef**, Volksschullehrer, lehrte als Assistent des Dr. Erhard Matter Turnen in der I.—IV. Klasse.

Nebenlehrer:

- Beier Josef** lehrte Klavierspiel.
Berger Marianne, Frll., lehrte Klavierspiel.
Sturm Karl, Volksschullehrer, lehrte Violinspiel.
Kneifel Heinrich, Oberlehrer, lehrte Violinspiel.

II. Klassifikation zu Ende des Schuljahres 1921—22.

	Klasse								Zusammen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Zahl der Schüler	48	32	30	29	36 ²	22	19 ³	17 ³	233 ⁸
Hievon wurden erklärt:									
<i>a</i>) für vorzüglich geeignet	13	11	9	15	16	9	7	8	88
<i>b</i>) für geeignet	22	19	19	9	17 ²	12	12	9 ²	119 ⁴
<i>c</i>) für im allgemeinen geeignet	2	1	—	1	—	—	—	—	4
<i>d</i>) für nicht geeignet	11	1	1	3	1	—	—	—	17
Ungeprüft	—	—	1	1	2	1	0 ³	0 ¹	5 ⁴

III. Verzeichnis der Schüler*).

Erste Klasse.

- | | |
|---|--|
| Adami Franz, Michelbach, N. Ö.
* Bauer Franz, Griesbach, N. Ö.
Bauer Gustav, Klein-Pöchlarn, N. Ö.
Bayerl Johann, Wien.
Biberauer Josef, M. Ardagger, N. Ö.
* Brixel Franz, Wien.
Feßl Anton, Wien.
Griesser Otto, Wien.
Haberleitner Rudolf, Ernsthofen, N. Ö.
Hammerschmid Anton, Pöggstall, N. Ö.
* Havlis Ignaz, Haiderdorf, N. Ö.
Hilber Franz, Haidersdorf, N. Ö.
Hofmann Leo, Ybbs, N. Ö.
Höglhammer Josef, Linz, O. Ö.
Holzer Oskar, Triest.
* Jäger Roman, Weißenkirchen, N. Ö.
Kirchmayr Rudolf, Friedburg, O. Ö.
* Kirchweger Johann, St. Valentin, N. Ö.
* Köstenbauer Karl, Aspang, N. Ö.
Komenda Johann, Klosterneuburg, N. Ö.
Konrad Josef, Mödling, N. Ö.
Kranner Anton, Eisgarn, N. Ö.
Kriegisch Hermann, St. Peter, N. Ö.
Kühnl Wilhelm, Gutenstein, N. Ö.
Landstetter Johann, Schwertberg, O. Ö. | Littzow Franz, Wien.
Lutz Wilhelm, Ybbs, N. Ö.
* Magenschab Josef, Seitenstetten, N. Ö.
Malecz Rudolf, Wien.
Marckhgott Johann, Linz, O. Ö.
Miksch Franz, Groß-Radischen, N. Ö.
Mück Alexander, Auersthal, N. Ö.
(Pelzbauer Herbert, Wien.)
* Peter Rudolf, Seitenstetten, N. Ö.
Pils Alois, St. Valentin, N. Ö.
Pointner Lothar, Wien.
Riener Franz, St. Peter, N. Ö.
* Ritky Walter, Wien.
* Rötzer Johann, Niederleis, N. Ö.
* Sallinger Franz, St. Valentin, N. Ö.
* Schnabel Kanut, Wien.
Simlinger Bruno, Krems, N. Ö.
* Tuček Viktor, Wien.
Urban Bohumil, Wien.
Vavra Karl, Wien.
Wihan Rudolf, Wien.
Wittenhofer Ernst, Linz, O. Ö.
Wolfesberger Josef, Allhartsberg, N. Ö.
Zechmeister Anton, Wien.
Summe: 48 + (1) Schüler. |
|---|--|

Zweite Klasse.

- | | |
|---|--|
| * Beirer Walter, Wiener-Neustadt, N. Ö.
Blümel Viktor, Lysa a. d. Elbe.
* Braulik Franz, Wien.
* Conczewitz Bernhard, Wien.
Diewald Leopold, Waidhofen a. d. Ybbs,
N. Ö.
(Froschauer Josef, M. Ardagger, N. Ö.)
* Fuchs Josef, Strengberg, N. Ö.
Gerzner Leopold, Weinberge, Böhmen.
Görts Frerich, Wien.
Hacker Johann, Persenbeug, N. Ö.
Hackl Philipp, Lichtenegg, N. Ö.
Höfingler Karl, Sindelburg, N. Ö. | Holzgruber Walter, Seitenstetten, N. Ö.
Klinsky Rupert, Wien.
(Kotzich Wilhelm, Wien.)
Kriegisch Franz, St. Peter, N. Ö.
Mück Josef, Dittersdorf, Čecho-Slow.
Mück Maximilian, Wien.
Nimpfer Josef, Wien.
* Orosel Egon, Wien.
(Österreicher Franz, Heidenreichen-
stein, N. Ö.)
* Pichler Heinrich, Weyer, O. Ö.
* Poibl Alfred, Pöggstall, N. Ö.
Riese Wolfgang, Linz, O. Ö. |
|---|--|

*) Die mit * Bezeichneten erhielten ein Zeugnis mit Vorzug.
Eingeklammert sind die Namen der vor Schluß des Schuljahres Abgegangenen.

- * Schmid Alois, Neuhofen, N. Ö.
- * Schwank Walter, Wien.
- * Schwanke Robert, Wien.
Spiegelhalter Rudolf, Steinakirchen,
N. Ö.
Stark Walter, Mittersill, Salzburg.
Steindl Alois, Linz, O. Ö.

- Täuber Franz, Heiligenblut, N. Ö.
 - * Wilhelm Max, Wien.
 - Worinz Karl, Neubydschow, Böhmen.
 - Zangerle Alois, St. Martin bei Ybbs,
N. Ö.
 - Zangerle Johann, Viehdorf, N. Ö.
- Summe: 32 (+ 3) Schüler.

Dritte Klasse.

- (Badstuber Karl, Trencsen, Slowakei.)
- Beirer Rudolf, Wiener-Neustadt, N. Ö.
- Berger Leopold, Wien.
- Demal Walter, Winklarn, N. Ö.
- Demal Wilfried, Winklarn, N. Ö.
- * Fellhofer Johann, Eggenburg, N. Ö.
- * Fischer Josef, Vitis, N. Ö.
Fundulus Herbert, Wien.
- * Gelbenegger Johann, Wien.
Gerstmayer Robert, Wien.
Gießauf Anton, Ulmerfeld, N. Ö.
- Haid Walter, Werning, N. Ö.
- Hietzgern Johann, Krems, N. Ö.
(Hochedlinger Johann, Ferschnitz,
N. Ö.)
- * Hochholzer Augustin, Euratsfeld, N. Ö.
- * Katzenschlager Johann, Zwettl, N. Ö.
(Kratzer Leo, Wien.)
- Koppensteiner Anton, Litschau, N. Ö.

- * Krims Josef, Eferding, O. Ö.
 - Kurz Felix, Wallsee, N. Ö.
 - Leitgeb Georg, Wolfpassing, N. Ö.
 - Lichtenberger Franz, Wien.
 - Liebisch Siegfried, Innsbruck, Tirol.
(Mayer Leopold, Mödling, N. Ö.)
 - Opl Werner, Triest.
 - Pachl Anton, Zwettl, O. Ö.
 - Petschk Johann, Reichersdorf, N. Ö.
(Rosenberger Alois, Sindelburg, N. Ö.)
 - Schleritzko Franz, Alberndorf, N. Ö.
(Schredt Erich, Wien.)
 - Schwab Otto, St. Peter, N. Ö.
 - * Schwarz Alexander, Ybbs, N. Ö.
 - * Seidl Erwin, Stift Zwettl, N. Ö.
Stella Robert, Wien.
 - * Stranner August, Viehdorf, N. Ö.
Winkler Johann, Wien.
- Summe: 30 (+ 6) Schüler.

Vierte Klasse.

- Aspalter Michael, Ybbsitz, N. Ö.
- Blumauer Rudolf, Grein, O. Ö.
- Bruckner Josef, Hirschbach, N. Ö.
- * Fischer Franz, Hohenstein, N. Ö.
- * Frank Alfred, Altpölla, N. Ö.
- * Geier Max, St. Peter, N. Ö.
Göpfert Franz Josef, Konradsheim,
N. Ö.
- Gröbner Johann, Arzberg, O. Ö.
- * Hausa Franz, Preßnitz, Böhmen.
- * Heinrich Karl, Haag, N. Ö.
- Holfeld Richard, Cilli, Jugoslawien.
- * Höller Paul, Hirschwang, N. Ö.
Hörlesberger Alois, Aschbach, N. Ö.
- * Hüttinger Josef, Stift Ardagger, N. Ö.
Kowatsch Friedrich, Breitenfurth, N. Ö.

- Mucke Alois, Retz, N. Ö.
- * Neumayr Leopold, Amstetten, N. Ö.
- Pable Johann, Seebenstein, N. Ö.
- Pilz Johann, Weistrach, N. Ö.
- Schoder Gottfried, Stefanshart, N. Ö.
- Schrattbauer Karl, Ernsthofen, N. Ö.
- * Sonneck Bruno, Gloggnitz, N. Ö.
- * Thoma Josef, Kreisbach, N. Ö.
- * Tumler Peter, Waldkirchen, N. Ö.
- * Üblacker Johann, Ybbsitz, N. Ö.
- * Völkl Viktor, Eisenerz, Steiermark.
- Weigl Michael, Sonntagberg, N. Ö.
- * Zajček Richard, Pilsen, Böhmen.
- * Zarl Franz, Ulmerfeld, N. Ö.

Summe: 29 Schüler.

Fünfte Klasse.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">* Achleitner Josef, Weistrach, N. Ö.Brskovsky Otto, Zemling, N. Ö.* Büttner Friedrich, Haag, N. Ö.Castellich Anton, Lovrana, Istrien.* Decker Friedrich, Wallsee, N. Ö.* Dettelmaier Rudolf, Kautzen, N. Ö.(Dobretsberger Johann, Linz, O. Ö.)* Eichholzer Josef, Villach, Kärnten.Eidenberger Ignaz, Pöstlingberg, O. Ö.Feigl Johann, Öd, N. Ö.Fink Johann, Aschbach, N. Ö.* Flor Friedrich, Wien.Freudenschuß Johann, St. Peter, N. Ö.* Janda Karl, Hoheneich, N. Ö.Kaufmann Karl, Mittelberg, N. Ö.* Leipert Friedrich, Wien.* Mayer Franz, Ried, O. Ö.Mayer Rudolf, Wien.Mayer Theodor, Waldenstein, N. Ö.Neumair Ernst, Mödling, N. Ö.Nigischer Johann, Hirschbach, N. Ö.Ockart Johann, Wolfsbach, N. Ö. | <ul style="list-style-type: none">* Patzalt Gottfried, Wallsee, N. Ö.* Plawetz Andreas, Wien.Regelsperger Eduard, Zöbing, N. Ö.Reiß Alois, Langau, N. Ö.Riedl Franz, Wien.Seemann Friedrich, Laibach, Krain.* Six Hubert, Göblasbruck, N. Ö.* Standhartinger Adalbert, Peterskirchen, O. Ö.Stehlick Wolfgang, Salzburg.Traxler Johann, Groß-Gerungs, N. Ö.* Vogl Erich, Wien.Wick Johann, Karlstetten, N. Ö.* Wiesinger Oskar, Martinsberg, N. Ö.* Zangerle Ignaz, Wängle, Tirol. |
|--|--|

Privatisten:

- Bachmayr Georg, Wien.
- Habsburg-Lothringen Klemens Salvator, Wallsee, N. Ö.

Summe 36² (+ 1)

Sechste Klasse.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Barth Franz, Vöcklabruck, O. Ö.* Bauer Karl, Griesbach, N. Ö.Bürbaumer Alois, Seitenstetten, N. Ö.Cermak Hermann, Wien.Dobretsberger Alois, Linz, O. Ö.* Dworžak Ernst, M.-Trübau, Čecho-Slow.* Enne Franz, Schwarzenbach, N. Ö.* Hammer Karl, Weikartschlag, N. Ö.Katzer Konstantin, Zwentendorf, N. Ö.Komarek Karl, Klosterneuburg, N. Ö.Kunze Franz, Sitzendorf, N. Ö.* Müller Hugo, Hadersdorf, N. Ö. | <ul style="list-style-type: none">Orosel Artur, Wien.* Plawetz Viktor, Wien.Rieder Friedrich, Wien.* Schmid Eduard, Unter-Thumritz, N. Ö.Schmid Leopold, Messern, N. Ö.Steiner Johann, M.-Trübau, Čecho-Slow.* Stockinger Franz, Gmunden, O. Ö.Strupp Robert, Lobositz, Böhmen.Susani Felix, Gloggnitz, N. Ö.Wallner Johann, Wien. |
|--|---|

Summe: 22 Schüler.

Siebte Klasse.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Bilas Josef, Schönau, N. Ö.Brandhofer Franz, Purgstall, N. Ö.* Dobrucki Werner, Neunkirchen, N. Ö.(Dorfmayr Adolf, Seitenstetten, N. Ö.)* Forstlehner Johann, Haag, N. Ö.* Frank Andreas, Petzenkirchen, N. Ö.Gruber Josef, Ernsthofen, N. Ö. | <ul style="list-style-type: none">Gruber Karl, Ruprechtshofen, N. Ö.Hödlmaier Karl, Waidhofen a. d. Ybbs, N. Ö.* König Josef, Edelbach, N. Ö.Kreyer Artur, Lana, Tirol.Krista Aurel, Wallsee, N. Ö.Rafetseder Friedrich, Winklarn, N. Ö. |
|---|---|

- * Raus Otto, St. Valentin, N. Ö.
- * Rizy Rudolf, Mauthausen, O. Ö.
- * Schneiderbauer Rudolf, Pottenbrunn,
N. Ö.
- Six Adolf, Perschling, N. Ö.
- Turk Alois, Linz, O. Ö.
- Wimmer Ferdinand, Wien.

Privatisten:

- Mayr-Harting R. v., Herbert, Wien.
- Autengruber Matthias, Mauer-Öhling,
N. Ö.
- Löw Otto, Wien.

Summe: 19³ (+ 1) Schüler.

Achte Klasse.

- * Bachmayr-Heyda Leopold, Wien.
- Bildermann Albert, Zell, O. Ö.
- * Ebner Johann, Viehdorf, N. Ö.
- * Hochleitner Josef, St. Peter, N. Ö.
- Jann Johann, Hinterriß, Tirol.
- Karol Johann, Mistelbach, N. Ö.
- Korn Josef, Euratsfeld, N. Ö.
- Mayr Michael, Wolfsbach, N. Ö.
- Menshengen Franz, Kitzbühel, Tirol.
- Müller Oskar, Hadersdorf, N. Ö.
- Pfaffenbichler Franz, Seitenstetten, N. Ö.
- Sainitzer Leopold, Edelbach, N. Ö.

- * Schmid Leopold, Neuhofen, N. Ö.
- * Stütz Leopold, Harmannstein, N. Ö.
- * Titz Walter, Preßburg, Ungarn.
- * Walter Paul, München, Bayern.
- * Zelzer Hugo, Wien.

Privatisten:

- Schmid Karl, Kirchberg a. d. P., N. Ö.
- Tietze Karl, Raabs, N. Ö.
- Raab Josef, Lilienfeld, N. Ö.

Summe: 17³ Schüler.

Schulnachrichten

über das Jahr 1922/23.

I. Personalstand des Lehrkörpers und Fächerverteilung.

1. **P. T. Dr. Theodor Springer**, Abt des Stiftes und Patron des Gymnasiums, lehrte (6 Stunden) Mathematik in der III. und VI. Klasse.
2. **Dr. Salzer P. Anselm**, Direktor, Regierungsrat, Ritter des Franz-Josef-Ordens, Stifts- und Gymnasialbibliothekar, lehrte (12 Stunden) Latein in der VI. und Deutsch in der VI. und VII. Klasse.
3. **Berger P. Gregor**, Professor, Kustos des Gymnasial-Musikinstitutes, lehrte (5 Stunden) Latein in der VIII. Klasse und Gesang.
4. **Dr. Labenbacher P. Friedrich**, im ersten Semester Probekandidat, zugeteilt dem Professor Dr. Jakob Reimer, im zweiten Semester selbständiger Lehrer in der I. und V. Klasse unter Oberleitung des Professors Dr. Reimer.
5. **Lampesberger P. Erembert**, Professor, Konviktsdirektor, lehrte (11 Stunden) Latein und Griechisch in der V. Klasse.
6. **Lietz P. Raimund**, Prior des Stiftes, Professor, lehrte (12 Stunden) Religion in der I., II., IV., V., VI. und VII. Klasse. Ordinarius der VI. Klasse.
7. **Dr. Matter P. Erhard**, Professor, Kustos des Naturalienkabinettes, lehrte (17 Stunden) Naturgeschichte in der I., II., V., VI. und Turnen in der V.—VIII. Klasse, Ordinarius der VII. Klasse.
8. **Matter P. Ludwig**, Professor, lehrte (14 Stunden) Geographie in der I., IV., V. und Geschichte in der IV., VI. und VIII. Klasse.
9. **Dr. Ortmayr P. Petrus**, Professor, Ordinarius der IV. Klasse, lehrte (16 Stunden) Latein in der IV. und VII. und Griechisch in der VI. Klasse.
10. **Dr. Rauchegger P. Bruno**, Professor, Kustos des physikalischen Kabinettes, lehrte (16 Stunden) Physik in der III., IV., VII., VIII. und Philosophie in der VII. und VIII. Klasse und außerdem Stenographie.
11. **Dr. Reimer P. Jakob**, Professor, Konviktspräfekt, Ordinarius der I. Klasse, lehrte (18 Stunden) Latein in der I. und Deutsch in der I., V. und VIII. Klasse und außerdem Französisch.
12. **Dr. Schwammel P. Blasius**, Professor, Exhortator, lehrte (14 Stunden) Religion in der III. und VIII., Deutsch in der II., III. und IV. Klasse.
13. **Dr. Siegel P. Leonhard**, Professor, Ordinarius der III. Klasse, lehrte (15 Stunden) Latein in der III., Griechisch in der III. und VII. Klasse und außerdem Englisch.

14. **Sturm P. Ambros**, Professor, Schulrat, lehrte (8 Stunden) Mathematik in der V., VII. und VIII. Klasse.
15. **Dr. Wagner P. Ämilian**, Professor, Kustos des archäologischen Kabinettes, lehrte (16 Stunden) Latein in der II., Griechisch in der IV. und VIII. Klasse und Italienisch, Ordinarius der VIII. Klasse.
16. **Weiland P. Gottfried**, Professor, Ordinarius der V. Klasse, Konviktspräfekt, lehrte (15 Stunden) Geographie in der II., III., V., Geschichte in der VII. Klasse, Kustos des geographischen Kabinettes.
17. **Unterhofer P. Anton**, Professor, lehrte (17 Stunden) Mathematik in der I. und II. und Zeichnen in der I.—IV. Klasse, Schreiben in der I. Klasse und außerdem Freihandzeichnen und darstellende Geometrie, Ordinarius der II. Klasse.
18. **Steininger Josef**, Volksschullehrer, lehrte als Assistent des Dr. Erhard Matter Turnen in der I.—IV. Klasse.

Nebenlehrer:

Beier Josef lehrte Klavierspiel.

Berger Marianne, Frl., lehrte Klavierspiel.

Sturm Karl, Volksschullehrer, lehrte Violinspiel.

II. Klassifikation zu Ende des Schuljahres 1922 — 23.

	Klasse								Zusammen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Zahl der Schüler	41 ¹	35	28 ¹	26	22	34 ³	22	19 ³	
Hievon wurden erklärt:									
a) für vorzüglich geeignet	12	11	9	9	10	18 ¹	7	10	86 ¹
b) für geeignet	13	15	13 ¹	11	11	16 ²	14	9 ³	102 ⁶
c) für im allgemeinen geeignet	5	3	5	5	—	—	—	—	18
d) für nicht geeignet	10	5	1	—	—	—	1	—	17
Ungeprüft	1 ¹	1	—	1	1	—	—	—	4 ¹

III. Verzeichnis der Schüler

im Schuljahre 1922/23.

Erste Klasse.

- | | |
|---|--|
| Adami Franz, Michelbach, N. Ö.
Barousch Herbert, Wien.
Berndl Richard, St. Johann, N. Ö.
* Bröll Heinrich, Ulmerfeld, N. Ö.
Bruckner Siegfried, St. Peter, N. Ö.
Brunnhuber Josef, Wien.
Bttingener Nikolaus, Reichenberg, Cecho-Slowakei.
* Czurda Johann, Perzendorf, N. Ö.
Demal Erwin, Winklarn, N. Ö.
Erhartt Fritz, Wien.
Eßmann Franz, Wien.
Fellner Josef, Behamberg, N. Ö.
(Frank Julius, Wien.)
Ganglberger Heinrich, Herzogsdorf, O. Ö.
Hackner Anton, Rabenstein, N. Ö.
Hehenberger Anton, Strengberg, N. Ö.
Heilingbrunner Johann, Euratsfeld, N. Ö.
(Heyball Gustav, Krems, N. Ö.)
Hiesinger Eduard, Judenau, N. Ö.
Kail Franz, Eggenburg, N. Ö.
Korbar Iwan, Eisenerz, Steiermark.
Leeb Heinrich, Neulengbach, N. Ö.
Lehbruner Josef, St. Valentin, N. Ö.
* Lumpner Anton, Purgstall, N. Ö. | Neuhardt Oskar, Wien.
Opl Erich, Triest, Italien.
* Pfeiffer Johann, Geras, N. Ö.
* Pilgrab Anton, Seitenstetten, N. Ö.
* Plaschke Herbert, St. Peter, N. Ö.
Powondra Alfred, Wien.
Rockenschaub Ernst, Ennsdorf, N. Ö.
Rosenberger Johann, Amstetten, N. Ö.
Rülling Gustav, Lausa, O. Ö.
* Schleicher Walter, Wolfsbach, N. Ö.
Schmutz Herwig, St. Peter, N. Ö.
Schönthal Herbert, Wien.
* Schrattbauer Ferdinand, Ernsthofen, N. Ö.
Simmlinger Anton, Eckartsau, N. Ö.
Spanner Erwin, Wien.
* Wagner Heinz, Wien.
* Weber Hermann, Weitra, N. Ö.
* Wuschko Johann, Amstetten, N. Ö.
* Zach Johann, Wien.
(Aschauer Alois, Sonntagberg, N. Ö.)

Privatist:
Bachmayr-Heyda Ernst, Milleschau, Cecho-Slow.

Summe: 41 ¹ (+ 3) Schüler. |
|---|--|

Zweite Klasse.

- | | |
|--|--|
| * Bauer Franz, Griesbach, N. Ö.
Bauer Gustav, Klein-Pöchlarn, N. Ö.
Bayerl Johann, Wien.
* Breyer Alois, Wien.
* Brixel Franz, Wien.
Haberleitner Rudolf, Ernsthofen, N. Ö.
Havlis Ignaz, Haidersdorf, N. Ö. | Hilber Franz, Waidhofen a. d. Ybbs, N. Ö.
Hofmann Leo, Ybbs, N. Ö.
Holzer Oskar, Triest, Italien.
* Jäger Roman, Weißenkirchen, N. Ö.
Kirchwegger Johann, St. Valentin, N. Ö.
* Köstenbauer Karl, Aspang, N. Ö. |
|--|--|

- Komenda Johann, Klosterneuburg, N. Ö.
Kraner Anton, Eisgarn, N. Ö.
Kriegisch Hermann, St. Peter, N. Ö.
Kühnl Wilhelm, Gutenstein, N. Ö.
Landstetter Johann, Schwertberg, O. Ö.
* Magenschab Josef, Seitenstetten, N. Ö.
Miksch Franz, Groß-Radischen, N. Ö.
Mück Alexander, Auersthal, N. Ö.
Peter Rudolf, Seitenstetten, N. Ö.
Pils Alois, St. Valentin, N. Ö.
(Pointner Lothar, Wien.)
(Riener Franz, St. Peter, N. Ö.)
* Ritky Walter, Wien.
- * Rötzer Johann, Niederleis.
* Sallinger Franz, St. Valentin, N. Ö.
* Schnabel Kamil, Wien.
Simlinger Bruno, Krems, N. Ö.
Urban Bohumil, Wien.
Wagner Fritz, Wien.
Vavra Karl, Wien.
Wihan Rudolf, Wien.
* Wittenhofer Ernst, Linz.
Wohlmuth Alexander, Viña del Mar,
Chile.
Wolfesberger Josef, Allhartsberg, N. Ö.
Summe: 35 (+ 2) Schüler.

Dritte Klasse.

- Braulik Franz, Wien.
Diewald Leopold, Waidhofen a. d. Ybbs,
N. Ö.
* Ernstbrunner Josef, Pürbach, N. Ö.
* Fuchs Josef, Strengberg, N. Ö.
* Gerzner Leopold, Weinberge, Čecho-
Slowakei.
Groß Leopold, Pottendorf, N. Ö.
Hacker Johann, Persenbeug, N. Ö.
Hackl Philipp, Lichtenegg, N. Ö.
Hechtl Franz, Ober-Strahlbach, N. Ö.
Höfingler Karl, Sindelburg, N. Ö.
Holzgruber Walter, Seitenstetten, N. Ö.
Klinsky Rupert, Wien.
Kriegisch Franz, St. Peter, N. Ö.
Mück Josef, Dittersdorf, Čecho-Slow.
Much Maximilian, Wien.
Nimpfer Josef, Wien.
- * Orosel Egon, Wien.
* Pichler Heinrich, Weyer, O. Ö.
* Poyßl Alfred, Pöggstall, N. Ö.
Riese Wolfgang, Linz, O. Ö.
Rieser Walter, Klagenfurt, Kärnten.
* Schmid Alois, Neuhofen, N. Ö.
Schwank Walter, Wien.
* Schwanke Robert, Wien.
Steindl Alois, Linz, O. Ö.
* Wilhelm Max, Wien.
Zangerle Alois, St. Martin bei Ybbs,
N. Ö.
Zangerle Johann, Viehdorf, N. Ö.
- Privatist:
Plöchl Willibald, St. Pölten, N. Ö.
Summe: 28¹ Schüler.

Vierte Klasse.

- Aspalter Michael, Ybbsitz, N. Ö.
* Berger Leopold, Wien.
* Demal Walter, Winklarn, N. Ö.
Demal Wilfried, Winklarn, N. Ö.
* Fellhofer Johann, Eggenburg, N. Ö.
* Fischer Josef, Vitis, N. Ö.
Fundulus Herbert, Wien.
* Gelbenegger Johann, Wien.
Gerstmayer Robert, Wien.
Gießauf Anton, Ulmerfeld, N. Ö.
Haid Walter, Payerbach, N. Ö.
Hietzger Johann, Krems, N. Ö.
* Hochholzer Augustin, Euratsfeld, N. Ö.
* Katzenschlagler Johann, Zwettl, N. Ö.
- Koppensteiner Anton, Litschau, N. Ö.
* Krims Josef, Eferding, O. Ö.
Leitgeb Georg, Wolfpassing, N. Ö.
Lichtenberger Franz, Wien.
(Liebisch Siegfried, Innsbruck, Tirol.)
Opl Werner, Triest, Italien.
Pachl Anton, Zwettl, O. Ö.
Petschk Johann, Reichersdorf, N. Ö.
Schleritzko Franz, Alberndorf, N. Ö.
Schwab Otto, St. Peter, N. Ö.
Schwarz Alexander, Ybbs, N. Ö.
* Seidl Erwin, Stift Zwettl, N. Ö.
Stranner August, Viehdorf, N. Ö.
Summe: 26 (+ 1) Schüler.

Fünfte Klasse.

- Bruckner Josef, Hirschbach, N. Ö.
- * Fischer Franz, Hohenstein, N. Ö.
- Frank Alfred, Altpölla, N. Ö.
- Geier Maximilian, St. Peter, N. Ö.
- Gröbner Johann, Arzberg, O. Ö.
- * Hauser Franz, Preßnitz, Čecho-Slow.
- Heinrich Karl, Haag, N. Ö.
- * Hipfler Johann, Matzdorf, Čecho-Slow.
- * Höller Paul, Hirschwang, N. Ö.
- Hörlesberger Alois, Aschbach, N. Ö.
- * Neumayr Leopold, Amstetten, N. Ö.
- Pable Johann, Seebenstein, N. Ö.

- Pilz Johann, Weistrach, N. Ö.
 - Schrattbauer Karl, Ernsthofen, N. Ö.
 - Schoder Gottfried, Stefanshart, N. Ö.
(Sonneck Bruno, Gloggnitz, N. Ö.)
 - * Thoma Josef, Kreisbach, N. Ö.
 - Tumler Peter, Waldkirchen, N. Ö.
 - * Üblacker Johann, Ybbsitz, N. Ö.
 - * Völkl Viktor, Eisenerz, Steiermark.
 - Weigl Michael, Sonntagberg, N. Ö.
 - * Zajicek Richard, Pilsen, Čecho-Slow.
 - * Zarl Franz, Ulmerfeld, N. Ö.
- Summe: 22 (+ 1) Schüler.

Sechste Klasse.

- * Achleitner Josef, Weistrach, N. Ö.
- Brauneis Robert, Purrath, N. Ö.
- Brskovsky Otto, Zemling, N. Ö.
- * Büttner Friedrich, Haag, N. Ö.
- * Decker Friedrich, Nieder-Wallsee, N. Ö.
- Dettelmaier Rudolf, Kantzen, N. Ö.
- * Eichholzer Josef, Villach, Kärnten.
- * Eidenberger Ignaz, Gründberg, O. Ö.
- Fink Johann, Aschbach, N. Ö.
- * Flor Friedrich, Wien.
- Freudenschuß Johann, St. Peter, N. Ö.
- Janda Karl, Hoheneich, N. Ö.
- Kaufmann Karl, Mittelberg, N. Ö.
- * Leipert Friedrich, Wien.
- * Mayer Franz, Ried, O. Ö.
- * Mayer Rudolf, Wien.
- Mayr Theodor, Waldenstein, N. Ö.
- * Neumair Ernst, Mödling, N. Ö.
- Nigischer Johann, Hirschbach, N. Ö.
- Ockart Johann, Wolfsbach, N. Ö.
- * Patzalt Gottfried, Nieder-Wallsee, N. Ö.

- Plavetz Andreas, Wien.
- Reich Alois, Langau, N. Ö.
- Riedl Franz, Wien.
- Rieser Anton, Villach, Kärnten.
- * Seemann Friedrich, Laibach.
- * Six Hubert, Göblasbruck, N. Ö.
- * Standhartinger Adalbert, Peterskirchen.
O. Ö.
- Stehlik Wolfgang, Salzburg.
- * Traxler Johann, Freitzenschlag, N. Ö.
- * Vogl Erich, Wien.
- Wick Johann, Karlstetten, N. Ö.
- * Wiesinger Oskar, Roßmühle, N. Ö.
- * Zangerle Ignaz, Wängle, Tirol.

Privatisten:

- * Bachmayr-Heyda Georg, Wien.
- Frana Franz, Pillichsdorf, N. Ö.
- Habsburg-Lothringen Klemens Salvator, Nieder-Wallsee, N. Ö.

Summe: 34³ Schüler.

Siebte Klasse.

- Barth Franz, Vöcklabruck, O. Ö.
- * Bauer Karl, Griesbach, N. Ö.
- Bürbaumer Alois, Seitenstetten, N. Ö.
- Cermak Hermann, Wien.
- Dobretsberger Alois, Linz, O. Ö.
- Dworzak Ernst, M.-Trübau, Čecho-Sl.
- * Enne Franz, Schwarzenbach, N. Ö.
- * Hammer Karl, Weikartschlag, N. Ö.
- Katzer Konstantin, Zwentendorf, N. Ö.
- Komarek Karl, Klosterneuburg, N. Ö.
- Kunze Franz, Sitzendorf, N. Ö.
- * Müller Hugo, Hadersdorf, N. Ö.

- Orosel Artur, Wien.
- * Plavetz Viktor, Wien.
- * Rieder Friedrich, Wien.
- Schmid Eduard, Unter-Thumritz, N. Ö.
- * Schmid Leopold, Messern, N. Ö.
- Steiner Johann, M.-Trübau, Čecho-Sl.
- Stockinger Franz, Gmunden, O. Ö.
- Strupp Robert, Lobositz, Čecho-Slow.
- Susani Felix, Gloggnitz, N. Ö.
- Wallner Johann, Wien.

Summe: 22 Schüler.

Achte Klasse.

- | | |
|--|--|
| Bilas Josef, Schönau, N. Ö. | * Schneiderbauer Alfred, Pottenbrunn,
N. Ö. |
| Brandhofer Franz, Purgstall, N. Ö. | Schneiderbauer Rudolf, Pottenbrunn
N. Ö. |
| * Dobrucki Werner, Neunkirchen, N. Ö. | Six Adolf, Perschling, N. Ö. |
| * Forstlehner Johann, Haag, N. Ö. | * Turk Alois, Linz, O. Ö. |
| * Frank Andreas, Petzenkirchen, N. Ö. | Wimmer Ferdinand, Wien. |
| Gruber Josef, Ernsthofen, N. Ö. | |
| Gruber Karl, Ruprechtshofen, N. Ö. | |
| Hödlmaier Karl, Waidhofen a. d. Ybbs,
N. Ö. | |
| * König Josef, Edelbach, N. Ö. | |
| Kreyer Artur, Lana, Tirol. | |
| * Krista Aurel, Wallsee, N. Ö. | |
| * Rafetseder Friedrich, Winklarn, N. Ö. | |
| * Raus Otto, St. Valentin, N. Ö. | |
| * Rizy Rudolf, Mauthausen, O. Ö. | |
- Privatisten:
- | | |
|--|--|
| | Autengruber Matthias, Mauer-Öhling,
N. Ö. |
| | Löw Otto, Wien. |
| | Mayr-Harting Herbert, Wien. |
- Summe: 19³ Schüler.

Schulnachrichten

über das Jahr 1923/24.

I. Personalstand des Lehrkörpers und Fächerverteilung.

1. **P. T. Dr. Theodor Springer**, Abt des Stiftes und Patron des Gymnasiums, lehrte Mathematik in der IV. und VII. Klasse.
2. **Dr. Salzer P. Anselm**, Direktor, Regierungsrat, Ritter des Franz-Josef-Ordens, Stifts- und Gymnasialbibliothekar, lehrte Latein in der VII., Deutsch in der VII. und VIII. Klasse (11 Stunden).
3. **Berger P. Gregor**, Professor, Kustos des Gymnasial-Musikinstitutes, Regenschori, lehrte (6 Stunden) Latein in der V. und außerdem Gesang.
4. **Dr. Labenbacher P. Friedrich**, Professor, Ordinarius der II. Klasse, lehrte (17 Stunden) Latein in der II. und III., Deutsch in der II. Klasse und Stenographie.
5. **Lampesperger P. Erembert**, Professor, Konviktsdirektor, lehrte (6 Stunden) Latein in der VI. Klasse.
6. **Lietz P. Raimund**, Prior des Stiftes, Professor, Exhortator, Ordinarius der VII. Klasse, lehrte (8 Stunden) in der I., VI., VII. und VIII. Klasse.
7. **Dr. Matter P. Erhard**, Professor, Kustos des Naturalienkabinettes, lehrte (16 Stunden) Naturgeschichte in der I., II., V., VI. und Turnen in der V.—VIII. Klasse, Ordinarius der VIII. Klasse.
8. **Matter P. Ludwig**, Ordinarius der V. Klasse, lehrte (13 Stunden) Geographie in der I., II., V., Geschichte in der II., V. und VII. Klasse.
9. **Dr. Ortmayr P. Petrus**, Professor, Ordinarius der I. Klasse, lehrte (16 Stunden) Latein und Deutsch in der I., Griechisch in der VII. Klasse.
10. **Dr. Rauchegger P. Bruno**, Professor, Kustos des physikalischen Kabinettes, lehrte (17 Stunden) in der III., IV., VII., VIII., Mathematik in der V. und Philosophie in der VIII. Klasse.
11. **Dr. Reimer P. Jakob**, Professor, Konviktspräfekt, lehrte (13 Stunden) Griechisch in der III., Deutsch in der V. und VI., Philosophie in der VII. Klasse.
12. **Schwammel P. Blasius**, Professor, Novizenmeister, lehrte (14 Stunden) Religion in der II.—V., Deutsch in der III. und IV. Klasse.
13. **Dr. Siegel P. Leonhard**, Professor, Ordinarius der IV. Klasse, lehrte (15 Stunden) Latein und Griechisch in der IV. Klasse, und Englisch.
14. **Sturm P. Ambros**, Professor, Schulrat, Stiftskämmerer, lehrte (8 Stunden) Mathematik in der I., VI. und VIII. Klasse.

15. **Dr. Wagner P. Ämilian**, Professor, Kustos des archäologischen Kabinettes, lehrte (15 Stunden) Griechisch in der V. und VI., Latein in der VIII. Klasse und Italienisch.
16. **Weiland P. Gottfried**, Professor, Ordinarius der VI. Klasse, Kustos des geographischen Kabinettes, Konviktspräfekt, lehrte (16, beziehungsweise 17 Stunden) Geographie in der III., IV., VI., Geschichte in der III., IV., VI. und VIII. Klasse.
17. **Unterhofer P. Anton**, Professor, Ordinarius der III. Klasse, lehrte (17 Stunden) Mathematik in der II. und III., Zeichnen in der I.—IV., Schreiben in der I. und Freihandzeichnen in der V.—VIII. Klasse.
18. **Steinger Josef**, Volksschullehrer, lehrte als Assistent des Dr. Erhard Matter Turnen in der I.—IV. Klasse.

Nebenlehrer:

- Mayrhofer P. Isidor**, lehrte Französisch.
Beier Josef lehrte Klavierspiel.
Berger Marianne, Frll., lehrte Klavierspiel.
Sturm Karl, Volksschullehrer, lehrte Violinspiel.

II. Klassifikation zu Ende des Schuljahres 1923 — 24.

	Klasse								Zusammen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Zahl der Schüler:	45 ⁴	38 ¹	31	23 ¹	20 ¹	22	33 ²	22	234 ⁹
Es wurden erklärt:									
a) für vorzüglich geeignet	15 ²	11 ¹	11	9	2	12	15	6	81 ³
b) für geeignet	21	25	18	10	14	8	17 ¹	16	129 ¹
c) für im allgemeinen geeignet	3 ¹	2	—	—	—	—	—	—	5 ¹
d) für nicht geeignet	5	—	—	3	1	—	—	—	9
Zu einer Wiederholungsprüfung zugelassen	0 ¹	—	2	1	3	1	—	—	7 ¹
Ungeprüft	1	—	—	0 ¹	0 ¹	1	1 ¹	—	3 ³
Summe .	45 ⁴	38 ¹	31	23 ¹	20 ¹	22	33 ²	22	234 ⁹

III. Verzeichnis der Schüler

im Jahre 1923/24.

Erste Klasse.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">* Barth Karl, Michelhausen, N. Ö.* Barth Martin, Michelhausen, N. Ö.
Bischoff Elmo, München, Bayern.
Brandstetter Ignaz, Wien.* Bröll Johann, Ulmerfeld, N. Ö.* Bruckner Siegfried, St. Peter, N. Ö.* Cerovšek Karl, Ebergassing, N. Ö.
Chýna Alois, Wien.
Demal Erwin, Winklarn, N. Ö.* Entlicher Wilhelm, Neunkirchen, N. Ö.
Gruber Alfred, Zell a. d. Ybbs, N. Ö.
Hackner Anton, Rabenstein, N. Ö.* Hönig Josef, St. Valentin, N. Ö.* Karel Paul, St. Peter, N. Ö.
Kernerknecht Josef, Eggenburg, N. Ö.* Klein Franz, St. Peter, N. Ö.
Klein Klemens, St. Peter, N. Ö.* Koller Vinzenz, Vitis, N. Ö.
(Köllner Wilhelm, Brünn, Čecho-Slow.)
Langeder Max, Neuhofen, N. Ö.
Lehbrunner Josef, St. Valentin, N. Ö.
Lehr Johann, Horn, N. Ö.* Liebhart Fritz, Kottaun, N. Ö.
Mayrhofer Otto, Lichtenegg, N. Ö.
Mittermayr Leopold, Meggenhofen, O. Ö.
Oberleitner Stephan, Neuhofen, N. Ö.
(Öhlinger Johann, Natternbach, O. Ö.)
Ohnheiser Günther, Unternberg, Salzburg.* Pachtrog Anton, Dietmanns, N. Ö.
(Paulnsteiner Johann, Groß-Gerungs,
N. Ö.) | <ul style="list-style-type: none">Prinz Wilhelm, Dürrnfellern, Čecho-Slow.* Pühringer Alfred, Baumgartenberg, O. Ö.Rank Christoph, Windhag, N. Ö.Reichl Karl, Neuhofen, N. Ö.Renner Karl, Amstetten, N. Ö.
Rosenmayr Heibert, Wien.
Salzgeber Lucius, Vöslau, N. Ö.
Schöllhammer Franz, Ernsthofen, N. Ö.
Seeber Gregor, Wien.
Stangl Josef, Vitis, N. Ö.Stephan Rudolf, Neulengbach, N. Ö.* Sternberg Otto, Drosendorf, N. Ö.* Straßer Karl, Gföhl, N. Ö.
Swoboda Johann, Burgschleinitz, N. Ö.
Tiefenbacher Rudolf, Gföhl, N. Ö.
Tinhofer Anton, Seitenstetten, N. Ö.
Wieser Johann, Wolfsbach, N. Ö.
(Wolfesberger Johann, Allhartsberg,
N. Ö.)
Zarl Alois, Preinsbach, N. Ö. <p style="text-align: center;">Privatisten:</p> <ul style="list-style-type: none">Bachmayr-Heyda Ernst, Milleschau, Čecho-Slow.* Dobrucka Edeltraut, Neunkirchen, N. Ö.* Mück Irmengard, Pöggstall, N. Ö.
Schweighofer Franz, Pöggstall, N. Ö. <p style="text-align: center;">Summe: 45⁴ (+ 4).</p> |
|---|--|

Zweite Klasse.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Adami Franz, Michelbach, N. Ö.Barousch Herbert, Wien.Bauer Gustav, Kleinpöchlarn, N. Ö.* Bröll Heinrich, Ulmerfeld, N. Ö.
Brunnhuber Josef, Wien.Büngener Nikolaus, Reichenberg, Čecho-Slow. | <ul style="list-style-type: none">* Czurda Johann, Perzendorf, N. Ö.
Erhartt Friedrich, Wien.* Eßmann Franz, Wien.
Fellner Josef, Behamberg, N. Ö.
Harrand Viktor, Wien.Heilingbrunner Johann, Euratsfeld, N. Ö. |
|--|--|

- Hießberger Erich, St. Veit a. d. Gölsen,
N. Ö.
* Hotzy Franz, Wien.
Kail Franz, Eggenburg, N. Ö.
König Karl, Kirchberg, O. Ö.
Korbar Ivan, Eisenerz, Steiermark.
Kriegisch Hermann, St. Peter, N. Ö.
* Leeb Heinrich, Neulengbach, N. Ö.
* Lumper Anton, Purgstall, N. Ö.
Neuhardt Oskar, Wien.
Opl Erich, Triest, Italien.
* Pfeiffer Johann, Geras, N. Ö.
* Pillgrab Anton, Seitenstetten, N. Ö.
* Plaschke Herbert, St. Peter, N. Ö.
Powondra Alfred, Wien.
Rockenschau Ernst, Ennsdorf, N. Ö.
Rosenberger Johann, Amstetten, N. Ö.

- Rüling Gustav, Lausa, O. Ö.
Schleicher Walter, Wolfsbach, N. Ö.
Schmutz Herwig, St. Peter, N. Ö.
* Schrattbauer Ferdinand, Ernsthofen,
N. Ö.
Schwarz Franz, Gföhl, N. Ö.
Simmlinger Anton, Ekartsau, N. Ö.
Wagner Heinrich, Wien.
* Weber Hermann, Weitra, N. Ö.
Weis Wilfried, Frankenmarkt, O. Ö.
(Wuschko Johann, Amstetten, N. Ö.)
Zach Johann, Wien.

Privatist:

- * Frick Günter, Wien.

Summe: 38¹ (+ 1) Schüler.

Dritte Klasse.

- * Bauer Franz, Griesbach, N. Ö.
Bayerl Johann, Wien.
* Breyer Alois, Wien.
* Brixel Franz, Wien.
* Glanz Franz, Göpfritz, N. Ö.
(Haberleitner Rudolf, Ernsthofen, N. Ö.)
Havlis Ignaz, Haidershofen, N. Ö.
Hofmann Leo, Ybbs, N. Ö.
Holzer Oskar, Triest, Italien.
Jäger Roman, Weißenkirchen, N. Ö.
Kirchweger Johann, St. Valentin, N. Ö.
* Köstenbauer Karl, Aspang, N. Ö.
Komenda Johann, Klosterneuburg, N. Ö.
Kranner Anton, Eisgarn, N. Ö.
Kühnl Wilhelm, Gutenstein, N. Ö.
Landstetter Johann, Schwertberg, O. Ö.
(Magenschab Josef, Seitenstetten, N. Ö.)

- Miksch Franz, Groß-Radischn, N. Ö.
Mück Alexander, Auersthal, N. Ö.
Peter Rudolf, Seitenstetten, N. Ö.
Pils Alois, St. Valentin, N. Ö.
* Ritky Walter, Wien.
* Rötzer Johann, Niederleis, N. Ö.
* Sallinger Franz, St. Valentin, N. Ö.
Satzinger Adolf, Ebensee, O. Ö.
* Schnabel Kanut, Wien.
Simlinger Bruno, Krems, N. Ö.
Vavra Karl, Wien.
Wagner Fritz, Wien.
* Weikert Alfred, Wien.
Weis Rudolf, Vöcklabruck, O. Ö.
* Wittenhofer Ernst, Linz, O. Ö.
Wolfesberger Josef, Alhartsberg, N. Ö.
Summe: 31 (+ 2) Schüler.

Vierte Klasse.

- * Braulik Franz, Wien.
(Diewald Leopold, Waidhofen a. d. Y.,
N. Ö.)
* Ernstbrunner Josef, Pürbach, N. Ö.
* Fuchs Josef, Strengberg, N. Ö.
Gerzner Leopold, K. Weinberge, Čecho-
Slowakei.
Groß Leopold, Pottendorf, N. Ö.
Hacker Johann, Persenbeug, N. Ö.
Hackl Philipp, Lichtenegg, N. Ö.
Höfinger Karl, Sindelburg, N. Ö.

- Holzgruber Walter, Seitenstetten, N. Ö.
(Klinsky Rupert, Wien.)
Mück Josef, Dittersdorf, Čecho-Slow.
Nimpfer Josef, Wien.
Orosel Egon, Wien.
Pachl Anton, Zwettl, O. Ö.
* Pichler Heinrich, Weyer, O. Ö.
* Poybl Alfred, Pöggstall, N. Ö.
Riese Wolfgang, Linz, O. Ö.
* Schmid Alois, Neuhofen, N. Ö.
* Schwank Walter, Wien.

- * Schwanke Robert, Wien.
- Steindl Alois, Linz, O. Ö.
- * Wilhelm Max, Wien.
- Zangerle Alois, St. Martin b. Ybbs,
N. Ö.
- Zangerle Johann, Viehdorf, N. Ö.

Privatist:

Plöchl Willibald, St. Pölten, N. Ö.

Summe: 23¹ (+ 2) Schüler.

Fünfte Klasse.

- Aspalter Michael, Ybbsitz, N. Ö.
- Berger Leopold, Wien.
- Demal Walter, Winklarn, N. Ö.
- Demal Wilfried, Winklarn, N. Ö.
- Fellhofer Johann, Eggenburg, N. Ö.
- Fischer Josef, Vitis, N. Ö.
- Gelbenegger Johann, Wien.
- Gießauf Anton, Ulmerfeld, N. Ö.
- * Hochholzer Augustin, Euratsfeld, N. Ö.
- Katzenschlager Johann, Zwettl, N. Ö.
- Koppensteiner Anton, Litschau, N. Ö.
- * Krims Josef, Eferding, O. Ö.
- Leitgeb Georg, Wolfspassing, N. Ö.

- Lichtenberger Franz, Wien.
- Mascherbauer Hermann, Ried b. Mauth.,
O. Ö.
- Opl Werner, Triest, Italien.
- Petschk Johann, Reichersdorf, N. Ö.
- Schwarz Alexander, Ybbs, N. Ö.
- Stranner August, Viehdorf, N. Ö.
- Willfort Harald, Wien.

Privatist:

Seidl Erwin, Stift Zwettl, N. Ö.

Summe: 20¹ Schüler.

Sechste Klasse.

- * Bruckner Josef, Hirschbach, N. Ö.
- * Fischer Franz, Hohenstein, N. Ö.
- * Frank Alfred, Altpölla, N. Ö.
- Geier Maximilian, St. Peter, N. Ö.
- Gröbner Johann, Reichraming, O. Ö.
- * Hausa Franz, Preßnitz, Čecho-Slow.
- Heinrich Karl, Haag, N. Ö.
- * Hipfler Johann, Matzdorf, Čecho-Slow.
- * Höller Paul, Hirschwang, N. Ö.
- Hörlesberger Alois, Aschbach, N. Ö.
- * Neumayr Leopold, Amstetten, N. Ö.
- Pable Johann, Seebenstein, N. Ö.

- Pilz Johann, Weistrach, N. Ö.
- Schoder Gottfried, Stefanshart, N. Ö.
- * Schrattbauer Karl, Ernsthofen, N. Ö.
- Thoma Josef, Kreisbach, N. Ö.
- Tumler Peter, Waldkirchen, N. Ö.
- * Üblacker Johann, Ybbsitz, N. Ö.
- * Völkl Viktor Karl, Eisenerz, Steiermark.
- Weigl Michael, Sonntagberg, N. Ö.
- * Zajicek Richard, Pilsen, Čecho-Slow.
- * Zarl Franz, Ulmerfeld, N. Ö.

Summe: 22 Schüler.

Siebte Klasse.

- * Achleitner Josef, Weistrach, N. Ö.
- Brauneis Robert, Purrath, N. Ö.
- Brskovsky Otto, Zemling, N. Ö.
- * Büttner Friedrich, Haag, N. Ö.
- * Decker Friedrich, Niederwallsee, N. Ö.
- Dettelmaier Rudolf, Kautzen, N. Ö.
- * Eichholzer Josef, Villach, Kärnten.
- * Eidenberger Ignaz, Gründberg, O. Ö.
- Fink Johann, Aschbach, N. Ö.
- * Flor Friedrich, Wien.
- Freudenschuß Johann, St. Peter, N. Ö.
- Janda Karl, Hoheneich, N. Ö.

- Kaufmann Karl, Mittelberg, N. Ö.
- * Leipert Friedrich, Wien.
- Mayer Franz, Ried, O. Ö.
- * Mayer Rudolf, Wien.
- Mayer Theodor, Waldenstein, N. Ö.
- Neuma'r Ernst, Mödling, N. Ö.
- Nigischer Johann, Hirschbach, N. Ö.
- Ockart Johann, Wolfsbach, N. Ö.
- * Patzelt Gottfried, Niederwallsee, N. Ö.
- * Plavetz Andreas, Wien.
- Reiß Alois, Langau, N. Ö.
- Riedl Franz, Wien.

- | | |
|--|--|
| Seemann Friedrich, Laibach, Jugoslaw.
* Six Hubert, Göblasbruck, N. Ö.
* Standhartinger Adalbert, Peterskirchen,
O. Ö.
Stehlick Wolfgang, Salzburg.
Traxler Johann, Freitzenschlag, N. Ö.
* Vogl Erich, Wien.
Wick Johann, Karlstetten, N. Ö. | * Wiesinger Oskar, Roßmühle, N. Ö.
* Zangerle Ignaz, Wängle, Tirol.

Privatisten:
Bachmayr-Hayda Georg, Wien.
Habsburg-Lothringen Klemens Salva-
tor, Wallsee, N. Ö.

Summe 33 ² Schüler. |
|--|--|

Achte Klasse.

- | | |
|--|---|
| Barth Franz, Vöcklabruck, O. Ö.
* Bauer Karl, Griesbach, N. Ö.
Bürbaumer Alois, Seitenstetten, N. Ö.
Cermak Hermann, Wien.
Dobretsberger Alois, Linz, O. Ö.
Dworžak Ernst, M.-Trübau, Čecho-Slow.
* Enne Franz, Schwarzenbach, N. Ö.
* Hammer Karl, Weikartschlag, N. Ö.
Katzner Konstantin, Zwentendorf, N. Ö.
Komarek Karl, Klosterneuburg, N. Ö.
Kunze Franz, Sitzendorf, N. Ö.
* Müller Hugo, Hadersdorf, N. Ö. | Orosel Artur, Wien.
* Plavetz Viktor, Wien.
* Rieder Friedrich, Wien.
Schmid Eduard, Unter-Thumritz, N. Ö.
Schmid Leopold, Meuern, N. Ö.
Steiner Johann, M.-Trübau, Čecho-Slow.
Stockinger Franz, Gmunden, O. Ö.
Strupp Robert, Lobositz, Čecho-Slow.
Susani Felix, Gloggnitz, N. Ö.
Wallner Johann, Wien.

Summe: 22 Schüler. |
|--|---|

